

INFLATSIYA VA INFLYATSIYANING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6331822>

Xoliyarova Muxlisabonu Abduraxmonovna
Sayfullayeva Nigora Fayzulla qizi
Toshtemirova Muhlisa Davronbek qizi
Shokirov Humoyiddin Baxriddin o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada inflatsiya va uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari, iqtisodiyotga tutgan o'rni, Rossiyaning iqtisodiyotda inflatsiyaga qarshi kurashish turlari haqida, inflyatsiyani iqtisodiy rivojlanish jarayonida bir qator salbiy hodisalarga ega bo'lishi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Inflatsiya, pulning xarid qobiliyati, inflatsiya jarayoni, YaIM, iqtisodiy rivojlanish jarayoni, narx, byudjet siyosati, bozor dunyoqarashi evolutsiyasi, keynschilik, monetaristik, strukturalistik.

Annotation: This article focuses on inflation and its socio-economic consequences, its role in the economy, the types of anti-inflation measures in the economy in Russia, and the fact that inflation has a number of negative effects on economic development.

Keywords: Inflation, purchasing power of money, inflation process, GDP, economic development process, price, fiscal policy, evolution of market worldview, Keynesian, monetarist, structuralist.

Аннотация: В данной статье речь пойдет об инфляции и ее социально-экономических последствиях, ее роли в экономике, видах антиинфляционных мер в экономике России, а также о том, что инфляция оказывает ряд негативных последствий на экономическое развитие.

Ключевые слова: инфляция, покупательная способность денег, инфляционный процесс, ВВП, процесс экономического развития, цена, фискальная политика, эволюция рыночного мировоззрения, кейнсианство, монетарист, структуралист.

Inflyatsiya- pul tizimining inqiroz holati. U iqtisodiyotning og'ir va davolab bo'lmaydigan kasalliklari toifasiga kiradi. Hech bir davlat bundan mustasno emas. Odatda, inflyatsiya deganda pulning xarid qobiliyatining pasayishi bilan umumiy narx darajasining uzoq muddatli o'sishi tushuniladi. Inflyatsiya jarayoni ancha murakkab bo'lib, faqat tovar va pul nisbatining oddiy o'zgarishi bilan cheklanmaydi.

Inflyatsiya pul hodisasidir. Aniqroq aytganda, pulning qadrsizlanishi, bu iqtisodiyotda ularning zarur bo'lganidan ko'pligi tufayli yuzaga keladi. Inflyatsiya bozorlarning talab yo'nalishi bo'yicha uzoq muddatli umumiy nomutanosibligida ifodalanadi. Demak, inflyatsiya pulning shunday qadrsizlanishi bo'lib, u pul muomalasi qonuniyatlarining buzilishi va pulning asosiy funksiyalarini to'liq yoki qisman yo'qotishi bilan kechadi.

O'zining haddan tashqari ko'rinishida inflyatsiya unga bo'lgan ishonchni yo'qotishiga olib keladi banknotalar va jonlanish tabiiy almashinuv.

Inflyatsiyani o'lchash uchun narx indeksleri qo'llaniladi, ular orasida asosiylari iste'mol narxlari indeksi va YaIM deflyatoridir. Inflyatsiya darajasi ko'rsatkichi o'rganilayotgan davrda iste'mol narxlari darajasining o'sish sur'atini aks ettiradi. Inflyatsiya darajasini o'lchash uchun quyidagi ko'rsatkich qo'llaniladi:

iste'mol narxlarining o'rtacha darajasining o'sish sur'ati qayerda;

va - o'rganilayotgan va bazaviy yil uchun iste'mol narxlari indeksleri. Iste'mol narxlari indeksi xarajatlarni solishtirish yo'li bilan hisoblanadi iste'mol savati o'rganilayotgan yilda bir xil savatning asosiy yilidagi narxi bilan:

iste'mol narxlari indeksi qayerda; - o'rganilayotgan yildagi iste'mol tovarlari savatining narxi; - iste'mol tovarlari savatining bazis yilidagi qiymati. Iste'mol narxlari indeksi yashash narxining indeksi bo'lib, o'zgarishlarni baholashga imkon beradi real daromad aholi. Umuman olganda, iqtisodiyotdagi narxlar darajasini o'lchash uchun ko'rsatkich ishlatiladi - YaIM deflyatorining o'sish sur'ati yoki inflyatsiya darajasi:

inflyatsiya darajasi qayerda; va - o'rganilayotgan va bazaviy yilda YaIM deflyatori.

Demak, inflyatsiya darajasi butun milliy iqtisodiyotda YaIM deflyatoridan foydalangan holda, aholining iste'mol darajasida esa iste'mol narxlari darajasining o'sish sur'atidan foydalangan holda o'lchanadi.

Inflyatsiya iqtisodiy rivojlanish jarayonida bir qator salbiy hodisalarga ega:

1. Narxlarning oshishi foydalanilmagan kapitalning qadrsizlanishiga olib keladi.
2. Omonatlarini qarzga bergan odamlar inflyatsiyadan yutqazadi.
3. Inflyatsiya mehnat motivatsiyasini pasaytiradi, chunki u daromadlarni normal amalga oshirish imkoniyatini buzadi.
4. Inflyatsiyaning yuqori sur'atlari kapitalning xorijga "qochib ketishi"ga olib keladi.
5. Eksport kamayadi va import ko'payadi, to'lov balansi taqchilligi o'sadi, nisbatlar buziladi, iqtisodiy tartibsizlik kuchayadi, ijtimoiy boylik yo'q qilinadi.
6. Aholining turmush darajasi pasaymoqda, shaxsiy jamg'armalar qadrsizlanmoqda, joriy iste'mol esa pasaymoqda.
7. Aholining tez ijtimoiy tabaqalanishi, mulkiy tengsizlikning chuqurlashuvi kuzatilmoqda.
8. Kelajakka nisbatan noaniqlik va noaniqlik kuchaymoqda, tadbirkorlik faoliyati xavfi ortib bormoqda. Investitsiyalar spekulyativ yo'nalishga ega bo'lgan holda uzoq muddatli ob'ektlardan qisqa muddatli ob'ektlarga qayta taqsimlanadi. Kapitalning salmoqli qismi ishlab chiqarish sohasini tark etib, aylanma sohasiga va iqtisodiyotning moliya sektoriga shoshiladi.
9. Inflyatsiya iqtisodiyotni inqirozdan chiqishga to'sqinlik qilmoqda, ishsizlik kuchayib, ijtimoiy muammolar keskinlashmoqda.
10. Narxlarning notekis o'sishi milliy iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi nomutanosiblikni oshiradi.

11. Inflyatsiya kuch tuzilmalarining pozitsiyalarini zaiflashtiradi. Hukumat tomonidan rejalashtirilgan va amalga oshirilayotgan dasturlar va tadbirlarga ishonchning pasayishi. Aholining iste'mol bozori va ishlab chiqarishdagi ahvolning yomonlashishiga munosabati o'tkir shakllarni egallamoqda.

12. Kelajakdagi iqtisodiy rivojlanishning noaniqligi va oldindan aytib bo'lmaydiganligi o'zgarishlarga olib keladi iqtisodiy manfaatlar aholi, ijtimoiy nizolar, shaxsiy va oilaviy fojialar, jinoyatchilikning ko'payishi va jamiyatning ma'naviy asoslarining tanazzulga uchrashi.

Shunday qilib, inflyatsiyaning salbiy oqibatlari ro'yxati juda uzun. Ammo asosiy muammo shundaki, inflyatsiya milliy iqtisodiyotni yomon boshqarilishiga olib keladi. Iqtisodiy siyosatning eng murakkab masalalaridan biri bu inflyatsiyani boshqarishdir. Inflyatsiyaga qarshi kurash vositalarining butun arsenali quyidagilarga bo'linadi:

Uzoq muddatli maqsad va usullarga ega inflyatsiyaga qarshi strategiya;

Qisqa vaqt ichida natija beradigan inflyatsiyaga qarshi taktika.

Antiinflyatsiya strategiyasi xaridorlarning psixologiyasini buzish, ularni jamg'armalarning qadrsizlanishi qo'rquvidan xalos qilish va tovarlar va xizmatlar narxlarining barqaror o'sishi tufayli joriy talabning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik uchun inflyatsion kutishlarni kamaytirishdan iborat.

Inflyatsion kutilmalarning oldini olish mumkin:

- bozor iqtisodiyoti mexanizmini har tomonlama mustahkamlash (narxlarini erkinlashtirish, monopoliya faktlarini bostirish, ishlab chiqarishni rag'batlantirish);

va sotish, kichik biznesni rag'batlantirish, bojxonani yumshatish cheklovlar va boshqalar);

- nazorat qilib bo'lmaydigan inflyatsiyani doimiy ravishda yo'q qilish yo'lini tutadigan va aholining ko'pchiligi ishonchiga ega bo'lgan hukumatning mavjudligi;

- pul massasining yillik o'sishiga qattiq cheklovlarni joriy etish. Bu ko'rsatkich real ishlab chiqarishning uzoq muddatli o'sish sur'ati va inflyatsiyaning shunday darajasidan iborat bo'lib, uni hukumat maqbul deb hisoblaydi va uni qat'iy nazorat qilish majburiyatini oladi;

- byudjet taqchilligini to'liq bartaraf etish istiqbollari bilan qisqartirish. Uni hal qilish uchun siz ikki yo'l bilan borishingiz mumkin - soliqlarni oshirish yoki davlat xarajatlarini kamaytirish. Ikkinchi yo'l afzalroqdir;

- ta'sirini minimallashtirish milliy iqtisodiyot tashqi inflyatsiya impulslari, ayniqsa spekulyativ qisqa muddatli kreditlar (kapital) harakati;

- valyuta kursining oshishidan foydalanish. Bu xoriydan import qilinadigan tovarlar va xizmatlar narxining pasayishiga olib keladi, shuning uchun umumiy narxlar darajasini pasaytiradi.

Inflyatsion vaziyat chidab bo'lmas holga kelganda, faqat uzoq muddatli chora-tadbirlardan qochib bo'lmaydi. Inflyatsiyaga qarshi tartibga solishning taktik salohiyatini amalga oshirish zarur. Taktik usullar inflyatsiyaning sabablarini bartaraf etmaydi, faqat inflyatsion keskinlikni vaqtincha kamaytiradi. Jumladan, davlat korxonalarini

xususiyashtirish, ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida imtiyozli soliqqa tortish, jamg'arma stavkasini oshirish va boshqalar.

Davlatning inflyatsiyaga qarshi siyosati va uning asosiy yo'nalishlari

Davlatning tarkibiy siyosati va hatto to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy usullar, xususan, harbiy xarajatlarni qisqartirish, ishlab chiqarish kapital qo'yilmalarini ratsionalizatsiya qilish, byudjetdan moliyalashtirishdan o'tish orqali xalq xo'jaligidagi mutanosiblikning buzilishini bosqichma-bosqich bartaraf etish mumkin. foydalanish uchun ishlab chiqarish kapital qo'yilmalarning bir qismi ustav kapitali, iqtisodiyotning zaif monopolistik tuzilishi va boshqalar. Bularning barchasi pul massasini cheklovchi, byudjet taqchilligini bartaraf etuvchi, milliy valyuta kursini barqarorlashtiruvchi chora-tadbirlar bilan to'ldirilishi kerak.

Bozor dunyoqarashi evolyutsiyasi inflyatsiyaga qarshi siyosatning uchta yo'nalishini shakllantirdi: keynschilik, monetaristik va strukturalistik.

Keynschilik. Keyn samarali talabni yaratish orqali taklif darajasini oshirish mumkin, deb hisoblardi, bu esa tadbirkorlar uchun tashqi faollashtiruvchi kuchga aylanishi, yirik xususiy firmalarni muhim davlat buyurtmalari bilan ta'minlashi kerak. Natijada multiplikator effekti bashorat qilinadi, korxonalarining katta majmuasi ishga tushiriladi, tanazzul pasayadi, ishsizlik kamayadi. Buyurtmalar va arzon kreditlar bilan ta'minlangan taklif o'sib bormoqda, bu esa narxlarning tushishiga va inflyatsiyaning pasayishiga olib keladi. Keyns retseptlarining salbiy xususiyati byudjet taqchilligini chuqurlashtirishdir, chunki xususiy biznesga davlat buyurtmasi qo'shimcha davlat xarajatlari hisoblanadi. Shu bilan birga, defitsit davlat byudjeti hech qanday holatda qo'shimcha pul emissiyasi bilan qoplanmasligi kerak, chunki bu inflyatsiyaning eng halokatli va tez tarqaladigan shaklidir. Keyns boshqacha yo'lni taklif qildi - inflyatsiyani jilovlagandan so'ng, kelajakda bekor qilinadigan davlat tashqi qarzlariga murojaat qilish. Ushbu yo'lning kamchiliklari o'sishdir tashqi qarz... Keynschilik tomonidan taklif qilingan usullar haqiqatan ham kuchli raqobat kuchlari sharoitidagina samarali bo'lishi mumkin.

Monetarizm. M.Fridman boshchiligidagi monetaristlar Keyns retseptlari inqirozni to'liq amalga oshirishga imkon bermasligiga ham e'tibor qaratdilar.

uning tozalovchi vazifasi - iqtisodiyotni ma'lum bir davr uchun nomutanosiblikdan xalos qilish va mamlakatda iqtisodiy muvozanatni tiklash. Mamlakat inqirozdan muddatidan oldin chiqdi, lekin eski nomutanosibliklarni saqlab qoldi, keyin ularning ustiga yangilari qo'yildi va mamlakat yana inqiroz yoqasida edi.

Monetaristlar taklifning o'sishi bilan bog'liq bo'lgan inflyatsiyaga qarshi blokka e'tibor qaratdilar, bu esa qo'shimcha investitsiyalarni talab qilmaydi. Ularning fikriga ko'ra, imkoni bo'lgan hamma narsani (resurslar, ma'lumotlar va boshqalar) sotish va kichik va o'rta biznesni rag'batlantirgan holda iqtisodiyotdagi monopoliyaga qat'iy hujum qilish kerak. Agar mamlakatda katta davlat sektori mavjud bo'lsa, oqilona xususiyashtirish mumkin va bozorni erkinlashtirish zarur. Fridmanning fikricha, musodara o'tkazish orqali ham talabni kamaytirish mumkin pul islohoti va/yoki iste'mol bozoridagi talab bosimini kamaytirish uchun tejashni muzlatish. Yalpi iste'mol talabining qisqarishi byudjet taqchilligini kamaytirish, birinchi navbatda o'zini haddan tashqari ortiqcha narsalardan

xalos qilish orqali ham mumkin. ijtimoiy dasturlar, grantlar va subsidiyalar hisobidan samarasiz ishlab chiqarishni saqlab qolish. Monetaristlar qimmat kreditni joriy qilishni taklif qilmoqdalar, bu esa samarasiz ishlab chiqarish uchun yaroqsiz bo'lib qoladi, bozorga eng kuchli ishlab chiqaruvchilar kiradi, ular pastroq soliq stavkasi bilan rag'batlantiriladi. Pul-kredit dasturlari uch bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi va ikkinchi bosqichlarda yalpi talabni kamaytirish uchun dastaklar, uchinchi bosqichda tovar massasining o'sishini rag'batlantirish uchun dastaklar qo'llaniladi.

Strukturizm. Ushbu kontseptsianing asosiy elementi pul massasining kengayishi bilan bog'liq bo'lmagan "inertial inflyatsiya" mavjudligi haqidagi bayonotdir. Bunday inersiya iqtisodiyotning yuqori inflyatsiyaga uzoq muddatga moslashuvi hodisalaridan kelib chiqadi; xususan, iqtisodiy agentlar o'rtasida yuqori inflyatsion kutilmalarning paydo bo'lishi. Ular turli xil moslashish mexanizmlarini harakatga keltiradi, buning o'zi inflyatsiyaning kuchayishiga, jiddiy yon ta'sirga, masalan, ishlab chiqarishning keskin pasayishiga olib keladi. Ushbu kontseptsiya doirasida kech Keynschilar tushunchalari bilan mos ravishda strukturalistik g'oyalarning ma'lum bir integratsiyasi sodir bo'ldi. Avvalo, bu xarajatlar inflyatsiyasi kontseptsiyasiga taalluqlidir, ya'ni. Narxlarning o'sishi pul massasining kengayishi bilan emas, balki ko'p darajada undan mustaqil xarajatlarning o'sishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, tashqi bozorning "ochiq" iqtisodlarga inflyatsion ta'sir qilish ehtimoli aniqlandi. rivojlanayotgan davlatlar("Import inflyatsiyasi"). Bu strukturalistlarni inflyatsiyani bevosita ma'muriy cheklash zarurligi haqidagi g'oyaga olib keldi. Ular tegishli vositalarni shakllantirdilar (masalan, "geterodoks shok" - inflyatsion kutilmalar darajasini pasaytirish maqsadida asosiy narxlar va daromadlarni bir vaqtda muzlatish, xarajatlar inflyatsiyasiga qarshi kurash choralari va boshqalar). Bundan tashqari, strukturalistlarning fikriga ko'ra, byudjet taqchilligini cheklash talablari, kredit masalasi va boshqalar. haddan tashqari qattiq va sezilarli darajada bo'shashishi mumkin. Biroq, pul massasining o'sishi ustidan nazorat keskin zaiflashgan hollarda, inflyatsiya tez sur'atda davom etadi. Davlatning inflyatsiyaga qarshi siyosati vositalar majmuasidir davlat tomonidan tartibga solish inflyatsiyani pasaytirishga qaratilgan. Inflyatsiyaga qarshi siyosatda ikkita yondashuvni ajratish mumkin.

Birinchi yondashuv faol byudjet siyosatini - manevrlarni ta'minlaydi davlat xarajatlari va samarali talabga ta'sir qilish uchun soliqlar. Inflyatsiya, ortiqcha talab bilan davlat o'z xarajatlarini cheklaydi va soliqlarni oshiradi. Natijada talab pasayib, inflyatsiya pasaymoqda. Biroq, shu bilan birga, ishlab chiqarishning o'sishi ham cheklangan bo'lib, bu iqtisodiyotda turg'unlik va hatto inqiroz hodisalariga, ishsizlikning kengayishiga olib kelishi mumkin. Byudjet siyosati pasayish sharoitida talabni kengaytirish uchun amalga oshiriladi. Agar talab yetarli bo'lmasa, davlat investitsiyasi va boshqa xarajatlar dasturlari amalga oshiriladi, soliqlar pasaytiriladi. Kam soliqlar, birinchi navbatda, o'rta va past daromadli oluvchilarga qo'llaniladi, ular odatda imtiyozlarni darhol anglaydilar. Shunday qilib, iste'mol tovarlari va xizmatlarga talab kengaymoqda.

Ikkinchi yondashuv iqtisodiy vaziyatga bilvosita va moslashuvchan ta'sir ko'rsatadigan pul-kredit tartibga solishni ta'kidlaydigan neoklassik iqtisodchilar tomonidan tavsiya etiladi. Ushbu turdagi tartibga solish rasmiy ravishda hukumat

nazoratidan tashqarida amalga oshiriladi. Markaziy bank, bu esa muomaladagi pul miqdori va kredit stavkasini o'zgartiradi, shu bilan iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, bu iqtisodchilarning fikricha, davlat samarali talabni cheklash uchun deflyatsion choralarni ko'rishi kerak, chunki ishsizlikning tabiiy darajasini pasaytirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ish bilan bandlikni sun'iy ravishda saqlab qolish inflyatsiya ustidan nazoratni yo'qotishga olib keladi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti inflyatsion xarakterga ega, chunki inflyatsiyaning barcha omillarini bartaraf etish mumkin emas (byudjet taqchilligi, monopoliyalar, milliy iqtisodiyotdagi nomutanosiblik, aholi va tadbirkorlarning inflyatsion kutilmalari, inflyatsiyaning tashqi iqtisodiy kanallar orqali oshib ketishi va hokazo) Shu munosabat bilan inflyatsiyani to'liq bartaraf etish real emasligi ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdiki, shuning uchun ko'plab davlatlar o'z oldilariga uni mo'tadil qilish, nazorat qilish va uning halokatli ko'lamini oldini olishni maqsad qilib qo'ygan.

Inflyatsiyaning asosiy sabablari qatoriga quyidagilar kiradi:

Davlat byudjeti xarajatlarini qoplash uchun pul chiqarish. Siyosat Markaziy bankdan, bu esa mamlakatda pul massasining oshishiga olib keldi: davlat xarajatlarini qoplash uchun davlatga kreditlar berish; kreditlar berish tijorat banklari, ular o'z mijozlariga - yuridik va jismoniy shaxslarga kreditlar berishga ketadi. Iqtisodiyotdagi tuzilmaviy buzilishlar sharoitida harbiylashtirishga ortiqcha sarf-xarajatlar. Iqtisodiyotdagi investitsiya jarayonlarini sekinlashtiradigan ortiqcha soliq stavkalari. Iqtisodiyotda "ijtimoiy inflyatsiya"ning paydo bo'lishi, bu ish haqini oshirishga intilayotgan kasaba uyushmalarining monopoliyasi bilan bog'liq.

"Import inflyatsiyasi", mamlakatga chet el valyutasining kirib kelishi, milliy valyuta kursining pastligi, bu esa import qilinadigan tovarlar narxining oshishiga olib keladi. Qayta baholash usuli (milliy valyuta kursini oshirish) importni arzonlashtirishi mumkin. Biroq, qayta baholash mahalliy tovarlar eksportini qimmatlashtirib, jahon bozoridagi raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Mehnat unumdorligini oshirish bilan bog'liq emas, balki davlat xizmatchilari va davlat korxonalari xodimlarini jalb qilish va mukofotlash uchun ish haqini oshirish bilan birga davlat sektorini kengaytirish. Harbiy buyurtmalarni moliyalashtirish va harbiy-sanoat majmuasini (MIC) kengaytirish ham narxlarning oshishiga olib keladi. Harbiy-sanoat majmuasi kapital bozorida, mehnat bozorida, shuningdek bozorda talabni keltirib chiqaradi iste'mol tovarlari va xizmatlar. Va uning mahsulotlari iste'mol va sanoat talabining ob'ekti emas. Shuning uchun, harbiy buyurtmalarni to'lash uchun pul tovar massasi tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydigan pul massasini oshiradi. Zamonaviy Rossiya iqtisodiyoti haqiqatan ham 90-yillarning boshlarida inflyatsiya muammolariga duch keldi. markazlashgan rejalashtirilgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida. Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Rossiyada noto'g'ri o'ylangan iqtisodiy islohotlar narxlarni keskin liberallashtirishdan boshlandi. Inflyatsiyaga qarshi dasturning yo'qligi, asosan, tartibga solishning monetaristik usullariga e'tibor qaratish iqtisodiy jarayonlar, inflyatsiyaning tez sur'atda o'sishiga olib keldi (inflyatsiyaning eng yuqori cho'qqisi 1992 yilda bo'lgan, o'shanda yil davomida narxlar o'rtacha 2500% ga oshgan).

Guruch. I. 2008-2013 yillarda iste'mol narxlari indekslari .

Rossiya Federatsiyasining puxta o'ylangan inflyatsiyaga qarshi siyosati tufayli hozirgi kunga qadar ma'lum ijobiy natijalarga erishish mumkin bo'ldi. Markaziy bank 2013-yilning ikkinchi yarmida inflyatsiya sekinlashishini va maqsadli 5-6% oralig'ida tushishini kutmoqda. Agar bu sodir bo'lsa, bu yil iste'mol narxlarining o'sishi so'nggi yigirma yil ichida rekord darajada past bo'lishi mumkin. Shaklda. 1-rasmda 2008-2013 yillardagi barcha tovarlar va xizmatlar uchun iste'mol narxlari indekslari grafigi ko'rsatilgan (davr oxirida, o'tgan davrning dekabriga nisbatan foizda). Bu so'nggi yillarda inflyatsiyaga qarshi siyosatning iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Hozirgi inflyatsiya sur'atlari nafaqat 2013 yilda, balki kelgusi yilning boshida ham sekinlashadi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya banki raisi Elvira Nabiullina ma'lum qildi. "Yangi hosil kelishi va g'alla bozorida narxlarning pasayish tendentsiyasi davom etayotgan bir paytda hamda salbiy tashqi va ichki zarbalar mavjud bo'lmaganda, Markaziy bank 2013-yilning ikkinchi yarmi va 2014-yil boshida inflyatsiyaning sekinlashishini kutmoqda", — dedi u. Markaziy bank xabar berdi. Biroq, xavflar hali ham saqlanib qolmoqda. Biroq, Nabiullinaning so'zlariga ko'ra, ularning mamlakatdagi iste'mol narxlarining o'sishiga ta'siri pasayishda davom etmoqda. Bu talabga ham, oziq-ovqat narxlariga ham, import inflyatsiyasiga ham tegishli. Ushbu barqaror tendentsiyalarni saqlab qolish kelgusi yilda ham yaxshi ish qilishi mumkin. Rossiya banki raisi o'rinbosari Sergey Shvetsovning so'zlariga ko'ra, departament "kelgusi yil uchun inflyatsiya bo'yicha juda katta maqsadlarni" qo'ygan. Shunday qilib, yaxshi hosil, shuningdek, kelgusi bir yarim yil ichida ichki va tashqi bozordagi qulay vaziyat bilan Rossiyada kelgusi ikki yil ichida qulay inflyatsiya darajasi uchun yaxshi imkoniyatlar mavjud. Biroq, 2013 yilning birinchi yarmi iste'mol narxlarining o'sishi bo'yicha eng yaxshisi bo'lmadi. "Iyun va iyul oyining boshlarida iste'mol narxlarining yillik o'sish sur'ati pasaydi, biroq belgilangan diapazondan yuqori bo'lib qoldi va 2013-yil 8-iyul holatiga ko'ra 6,6 foizni tashkil etdi. Iyun oyida bazaviy inflyatsiya 5,8 foizni tashkil etdi", — deyiladi Rossiya bankining tashqi va jamoatchilik bilan aloqalar departamenti bayonotida.

Bir kun oldin Rosstat inflyatsiya hisob-kitoblarini e'lon qildi. Ga binoan oxirgi raqamlar departamentlari, yil boshidan beri Rossiyada inflyatsiya 4% ga yetdi. Ammo hozircha mamlakatda narxlar o'tgan yilgidek o'sib bormoqda.

Rossiyadagi inflyatsiya jarayonlarining asosiy sababi pul massasining ko'pligi emas, balki etishmasligi haqiqiy yo'llar iqtisodiyotga kirib kelayotgan mablag'larni real sektorga - investisiyalar ko'rinishida aylantirish. Bundan tashqari, pul massasining o'sishini cheklash orqali inflyatsiyaga qarshi kurash iqtisodiyotning noishlab chiqarish tarmoqlarida turg'unlikka olib keladi, bu esa, o'z navbatida, pulga nisbatan tovarlar va xizmatlarga talab va taklifning nomutanosibligiga olib keladi. Iste'mol bozoriga birlamchi sanoat tarmoqlaridan va byudjetdan kiruvchi ta'minot.

Inflyatsiya darajasini pasaytirish uchun oziq-ovqat bozorlarini barqarorlashtirish choralari ko'rilmogda: import bojlarini pasaytirish va bir qator inflyatsiya uchun xavfli tovarlarga eksport bojlarini oshirish; raqobatni rag'batlantirish choralari; bir qator ijtimoiy ahamiyatga ega tovarlar narxini oshirishni cheklash va boshqalar.

Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli dastur o'rta muddatli istiqbolda inflyatsiyani pasaytirishga qaratilgan bo'lib, u ikkita chora-tadbirlar guruhini o'z ichiga oladi:

1) tovarlar yetkazib berishni rag'batlantirish va raqobatni rivojlantirish (ayniqsa, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi bozorlarida), savdo infratuzilmasini rivojlantirish, tartibga solishni bekor qilish sharoitida tabiiy monopoliyalar tariflarining o'sishini cheklash uchun yangi bozor vositalarini yaratish chora-tadbirlari;

2) inflyatsiyaning monetar tarkibiy qismini pasaytirish va aholi jamg'armalarini rag'batlantirish va shu orqali aholining ortiqcha talabini cheklashga qaratilgan byudjet va pul-kredit siyosatining chora-tadbirlari.

Rossiya Federatsiyasining inflyatsiyaga qarshi siyosatida qo'llaniladigan vositalar:

1. Banklarga kredit berish. Siqilgan likvidlik sharoitida birinchi vosita pulni iqtisodiyotga tanlab kiritish (bir qator yirik banklarni (birinchi navbatda davlatga qarashli - Sberbank, VTB, Gazprombank va bir qator boshqalarni) to'lash uchun aylanma mablag'lar bilan ta'minlash) hisoblanadi. boshqa moliya institutlari oldidagi qisqa muddatli majburiyatlar bo'yicha qarzlari; yirik sanoat, qurilish, konchilik kompaniyalariga moliyaviy yordam ko'rsatish; oziq-ovqat chakana savdosining asosiy ishtirokchilariga kreditlar berish). Bunday qadamni qo'yish zarurati banklar tomonidan iqtisodiyotdagi kreditlashning yuqori darajasi, ishlab chiqarish va ishlab chiqarish o'rtasidagi yaqin hamkorlik bilan izohlandi. moliya sektori, shuningdek, etkazib beruvchilar (birinchi navbatda oziq-ovqat) bilan chakana savdo tarmog'ining ish sharoitlari. Iqtisodiyotning ushbu segmentlarida qisqa muddatli likvidlikning etishmasligi ham defolt va bankrotlik to'lqiniga, iqtisodiyotda pul aylanishining buzilishiga va aholini eng zarur tovarlar bilan ta'minlash zanjirining to'liq uzilishiga olib kelishi mumkin. Ushbu vositaning ijobiy omillari sifatida (qisqa muddatda) iqtisodiyotda likvidlik taqchilligining zaiflashuvi, bozorning muhim ishtirokchilari - ishlab chiqarish, aylanma va savdo sohasidagi joriy ko'rsatkichlarning saqlanishini qayd etish mumkin.

2. Zaxira stavkasi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining zaxira stavkasini oshirish rubl kurslarining valyuta kurslariga nisbatan o'sishi uchun amalga oshirilmoqda. Ushbu chora kapitalning chiqib ketishiga qarshi turishi kerak. Zaxira stavkasini oshirish bank sektori ishonchliligini kuchaytirishni nazarda tutishiga qaramay, likvidlikning bir qismi erkin muomaladan olib tashlanmoqda, bu mamlakatda pul yetishmasligini hisobga olsak, bu bema'ni qadamdek ko'rinadi. Faktor ta'sirini baholash: qisqa muddatda salbiy, uzoq muddatda ijobiy.

3. Inflyatsiyani maqsadli yo'naltirish siyosati. Pul-kredit siyosatini amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish va inflyatsiyani nishonlash rejimini joriy etish uchun shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Rossiya banki ichki bozorda chet el valyutasini rejalashtirilgan xarid qilish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshira boshladi.

Xulosa

Bizni maqoladan xulosamiz shuki, demak, inflyatsiyaga qarshi siyosat bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning doimiy vazifasidir. O'zining ahamiyati jihatidan u

davlatning boshqa siyosatlaridan (masalan, ijtimoiy yoki ilmiy-texnikaviy) qolishmaydi. Bozor iqtisodiyotini inflyatsiyaga qarshi tartibga solish bo'yicha samarali chora-tadbirlar majmui ishlab chiqilgan va amalda sinab ko'rilgan rivojlangan mamlakatlar diqqat bilan o'rganishga loyiq va Rossiyada mohirona foydalanishni talab qiladi.

Qisqa muddatda inflyatsiya va ishsizlik o'rtasida tanlov mavjud, hukumat ishsizlik darajasini oshirish orqali inflyatsiyani kamaytirishi yoki yuqori inflyatsiya darajasini ma'qullash orqali bandlikni oshirishi mumkin. Tajriba shuni ko'rsatadiki, tashkiliy choralar bilan inflyatsiyani to'xtatish deyarli mumkin emas. Iqtisodiyotdagi nomutanosibliklarni bartaraf etish uchun tarkibiy islohot zarur. Daromadlar va narxlarni tartibga solish siyosatini amalga oshirish hukumat tomonidan narxlar (narxlar) va daromadlar darajalarini muzlatib qo'yish, pul ko'rinishidagi ish haqining o'sishini o'rtacha mehnat unumdorligining o'sishiga bog'lab qo'yish orqali amalga oshiriladi. Soliqlar tarkibini o'zgartirish, yalpi soliq tushumlaridagi to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning ulushini kamaytirish, bilvosita soliqlar ulushini ko'paytirish, soliq stavkalarini pasaytirish, ularning rag'batlantirish funksiyalarini kuchaytirish, davlat byudjeti xarajatlarini pasaytirish kabilar ham inflyatsiyaga qarshi kurash tadbirlari hisoblanadi. Inflyatsiyaga qarshi siyosatining u yoki bu turini tanlash inflyatsiya jarayonlarining xususiyatiga bog'liq.

Inflyatsiyaning yuqori sur'atlarini oldini olish uchun hukumat quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- samarali soliq tizimini va davlat xarajatlari ning baaqarorligini;
- pul massasi va milliy daromadning bir maromdagi o'sish sur'atlarini;
- “inflyatsiyani import qilish” ga yo'l qo'ymaslik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bazdnikin A.S. Narxlar va narxlar: darslik. nafaqa. - M.: Yurayt, 2012. -- 332 b.
2. Veselova N.V. Makroiqtisodiyot (ilg'or daraja). Elektron o'quv qo'llanma. - Nijniy Novgorod: Nijniy Novgorod davlat universiteti, 2012. -- 135 p.
3. Manevich V. Monetar dinamik Tobin modeli va tahlili Rossiya iqtisodiyoti// Iqtisodiy masalalar. - 2009. - No 3. - 108 b.
4. Inflyatsiya prognozlarini // CBR.RU: ezhedn. onlayn nashr. 2013 yil 10 sentyabr URL: <http://www.cbr.ru/pw.aspx=4633> (kirish sanasi: 18.10.2013).
5. 2015 yilgacha bo'lgan davrda davlat rivojlanish strategiyasi V.I. rahbarligida Rossiya Federatsiyasi Davlat kengashi ishchi guruhi tomonidan tayyorlangan hisobot. Ishaeva: ofitser. matn. // Rossiya iqtisodiy jurnali. - 2011. - 1-son. - 37 b.
6. Titova N.E. Iqtisodiy fanlar tarixi: ma'ruzalar kursi. - Minsk: Boshqaruv akademiyasi, 2012. - 280 p.
7. Iqtisodiy nazariya... Makroiqtisodiyot. O'tish davridagi iqtisodiyot: Qo'llanma... 2 soat ichida / jami kamroq. ed. B.I. Gerasimov va N.S. Kosovo. —Tambov: TDTU nashriyoti, 2011. - 2-qism. - 204 b.
8. Iqtisodiyot nazariyasi (siyosiy iqtisod): Darslik / Jami. ed. prof. Texnika fanlari doktori G.P. Juravleva - 5-nashr. - M.: INFRA-M, 2011. -- 864 b